

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

11 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 11, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 11, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2026

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2026-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodillojon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Nishanov Sanjar Yuldibaevich SOCIO-LEGAL AND OTHER CAUSES OF THE DEFORMATION OF THE JUDGE'S LEGAL CONSCIOUSNESS.....	5
2. Абзалова Хуршида Мирзиятовна ЭВОЛЮЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВСТВЕННОСТИ.....	13
3. Altiyev Razzoq Saidovich QILMISHNI JINOYAT OBYEKTI BELGILARI BO'YICHA KVALIFIKATSIYA QILISHNING UMUMIY TAVSIFI.....	21
4. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ИНСОННИ УНДАН АЪЗОЛАРИНИ ВА (ЁКИ) ТЎҚИМАЛАРИНИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ УЧУН ОЛИШГА РОЗИЛИК БЕРИШГА МАЖБУРЛАШ ЖИНОЯТИ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ.....	30
5. Mahmudov Olmas Tolif o'g'li JINOYAT TARKIBI TUSHUNCHASI VA UNING ANAMIYATI.....	40
6. Марданов Жасурбек Отабек угли СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ВОВЛЕЧЕНИЕ», «СКЛОНЕНИЕ», «ПРИНУЖДЕНИЕ» И «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В АНТИСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.....	48
7. Mirzayev Fayzulla Ibodullayevich JINOIY DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH TUSHUNCHASIGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR VA UNING HUQUQIY TALQINI.....	56
8. Odilov Marlen Jumamradovich АНОЛИ СОГ'ЛИГ'ИГА ХАВФ ТУГ'ДИРУВЧИ ВОСИТАЛАР ВА МОДДАЛАРНИ ИСТЕ'МОЛ ҚИЛИШГА ЈАЛБ ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЈИНОИЙ ЈАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	63
9. Rozimova Qunduz Yuldashevna O'ZBEKISTON JINOYAT QONUNCHILIGIDA YENGILROQ JAZO TAYINLASH MASALASI.....	71
10. Рузиев Маъруфжон Муртазаевич ШАРИАТДА ЖИНОЯТ ВА ЖАЗО МАСАЛАЛАРИ.....	78
11. Суванов Сардор Бахадирович КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАР БИЛАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛА ҚИЛИШ ЖИНОЯТЛАРИ ТУШУНЧАСИ ВА ИЖТИМОЙ ХАВФЛИЛИГИ.....	86
12. Normatova Shirin Abdalnabiyevna AYRIM XORIJIY DAVLATLAR QONUNCHILIGIDA TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKDAN JABRLANGAN AYOLLARNI REABILITATSIYA QILISH MASALALARI.....	96

Хайдаров Шухратжон Джумаевич,
 Тошкент давлат юридик университети
 Жиноят ҳуқуқи, криминалогия ва коррупцияга
 қарши курашиш шўъбаси профессори,
 юридик фанлари доктори (DSc),
<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>
 E-mail: Haydarovshuxrat@mail.ru

ИНСОННИ УНДАН АЪЗОЛАРИНИ ВА (ЁКИ) ТЎҚИМАЛАРИНИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ УЧУН ОЛИШГА РОЗИЛИК БЕРИШГА МАЖБУРЛАШ ЖИНОЯТИ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

For citation: Khaydarov Shukhratjon Jumaevich. OBJECTIVE SIDE CHARACTERISTICS OF THE CRIME OF FORCING A PERSON TO CONSENT TO THE REMOVING OF ORGANS AND (OR) TISSUES FOR TRANSPLANTATION. Journal of Law Research. 2026, 11 vol., issue 2.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18621731>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлаш жинояти объектив томонининг ўзига хос жихатлари баён қилинган. Трансплантация соҳасини тартибга солувчи Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 11 майдаги “Инсон аъзолари ва тўқималарининг трансплантацияси тўғрисида”ги Қонунининг мазмун-моҳияти таҳлил қилинган. Шунингдек, инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлашнинг объектив томони илмий асосда таҳлил қилинган ва ҳуқуқшунос олимларнинг инсон аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантацияси бўйича билдирилган фикрларига муаллиф ўз муносабатини илмий асосда билдирилган. Ушбу таҳлил асосида инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлаш жиноятлар учун жиний жавобгарлик масалалари бўйича асосли таклиф ва хулосалар баён қилинган.

Калит сўзлари: жиноят, квалификация, қилмиш, ҳаёт, соғлиқ, қасд, субъект, жавобгарлик, инсон, аъзо, тўқима, трансплантация, соғлиқ, тиббиёт, донор, шикаст, танаси, жарроҳ.

Хайдаров Шухратжон Джумаевич,
 Профессор академическое отделение уголовного права,
 криминалогии и противодействия коррупции
 Ташкентского государственного юридического университета,
 Доктор юридических наук (DSc)
<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>
 E-mail: Haydarovshuxrat@mail.ru

ОБЪЕКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С ПРИНУЖДЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА К СОГЛАСИЮ НА ИЗЪЯТИЕ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описываются конкретные аспекты объективного аспекта преступления, заключающегося в принуждении человека к согласию на изъятие его органов и (или) тканей для трансплантации. Проводится анализ содержания и сущности Закона Республики Узбекистан «О трансплантации человеческих органов и тканей» от 11 мая 2022 года, регулирующего сектор трансплантации. Также на научной основе анализируется объективный аспект принуждения человека к согласию на изъятие его органов и (или) тканей для трансплантации, и автор выражает свое отношение к мнениям правоведов, высказанным на научной основе по вопросу трансплантации человеческих органов и (или) тканей. На основании данного анализа предлагаются обоснованные решения и делаются выводы по вопросам уголовной ответственности за преступления, связанные с принуждением человека к согласию на изъятие его органов и (или) тканей для трансплантации.

Ключевые слова: преступление, квалификация, поступок, жизнь, здоровье, намерение, субъект, ответственность, человек, орган, ткань, трансплантация, здоровье, медицина, донор, травма, тело, хирург.

Khaydarov Shukhratjon Jumaevich,

Professor of the Department of Criminal law, Criminology
and Anti-corruption of Tashkent State University of Law

Doctor of Law (DSc),

<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>

E-mail: Haydarovshuxrat@mail.ru

OBJECTIVE SIDE CHARACTERISTICS OF THE CRIME OF FORCING A PERSON TO CONSENT TO THE REMOVING OF ORGANS AND (OR) TISSUES FOR TRANSPLANTATION

ANNOTATION

This article describes the specific aspects of the objective aspect of the crime of forcing a person to consent to the removal of their organs and (or) tissues for transplantation. The content and essence of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Transplantation of Human Organs and Tissues" of May 11, 2022, which regulates the transplantation sector, is analyzed. Also, the objective aspect of forcing a person to consent to the removal of his organs and (or) tissues for transplantation is analyzed on a scientific basis, and the author expresses his attitude to the opinions expressed by legal scholars on the transplantation of human organs and (or) tissues on a scientific basis. Based on this analysis, reasonable proposals and conclusions are made on the issues of criminal liability for crimes of forcing a person to consent to the removal of his organs and (or) tissues for transplantation.

Keywords: crime, qualification, deed, life, health, intention, subject, liability, human, organ, tissue, transplant, health, medicine, donor, injury, body, surgeon.

Инсонни ўз аъзолари ва (ёки) тўқималарини трансплантация қилиш учун олиб қўйишга розилик беришга мажбурлаш жинояти ижтимоий хавфлилик даражаси юқори бўлган жиноятлардан бири ҳисобланади.

“Трансплантология соҳасидаги жиноятларнинг ижтимоий хавфлилиги шундаки, улар инсоннинг яшаш ва соғлиққа бўлган конституциявий ҳуқуқларини бузади”[1]. “Трансплантология соҳасидаги жиноятларнинг ижтимоий хавфлилиги кўп жиҳатдан уларнинг аксарият ҳолларда уюшган гуруҳ ёки жинойий уюшмалар таркибида содир этилиши, жарроҳлар ва бошқа мутахассисларнинг жалб этилиши, тиббиёт муассасаларига бўлган ишончни путур етказувчи ошкор этилиши қийин бўлган усулларда содир этилиши билан боғлиқ”[2].

“Ушбу жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги жамиятнинг ахлоқий-маънавий асослари бузилиши билан боғлиқ. Ушбу ҳаракатлар натижасида ўлган шахснинг қариндошларига ҳам зарар, авваламбор, маънавий зарар етказилади. Шунга кўра, ушбу жиноятнинг объекти сифатида жамоат ахлоқи намоён бўлади”[3].

“Инсон аъзо ва тўқималарини жиноят-ҳуқуқий муҳофаза қилишнинг ижтимоий зарурати донорлик органларининг доимий тақчиллиги ва уларни олиш учун эҳтиёж вужудга келганлиги билан боғлиқ. Шу боис инсон соғлиғини бу турдаги жинойат тажовузлардан жиноят-ҳуқуқий муҳофаза қилиш зарурати намоён бўлади” [4], деб ҳисоблайди.

“Сўнгги йилларда тиббиётда бошқа шахсларнинг аъзолари ёки тўқималарини кўчириб ўтказиш йўли билан одамларни қутқариш ёки даволаш чоралари кенгайиб бормоқда. Айрим жинойат гуруҳлар эса, бундан ўз мақсадлари йўлида шахсларнинг аъзолари ёки тўқималарини олиш ва келажакда сотиш учун фуқароларнинг ҳаётига ёки соғлиғига зарар етказмоқдалар”[5].

Трансплантация соҳасини тартибга солиш ҳамда ушбу соҳадаги ҳуқуққа хилоф хатти-ҳаракатлар учун жавобгарлик белгилаш учун ҳуқуқий асосларни яратиш мақсадида 2022-йил 11-майда “Инсон аъзолари ва тўқималарининг трансплантацияси тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди. Ушбу Қонун асосида эса, 2022-йил 23-июнда ЖК инсон аъзолари ва тўқималарининг трансплантацияси билан боғлиқ 3 та янги модда киритилди [6], шунингдек, 1 та амалдаги 133-модда янги таҳрирда баён этилди.

Дарҳақиқат, инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлаш жинояти ижтимоий хавфлилиқ даражаси юқори бўлган жиноятлардан бири ҳисобланади.

Трансплантация соҳасини тартибга солиш ҳамда ушбу соҳадаги ҳуқуққа хилоф хатти-ҳаракатлар учун жавобгарлик белгилаш учун ҳуқуқий асосларни яратиш мақсадида 2022 йил 11 майда “Инсон аъзолари ва тўқималарининг трансплантацияси тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди.

Ушбу Қонун асосида эса, 2022-йил 23-июнда ЖК инсон аъзолари ва тўқималарининг трансплантацияси билан боғлиқ 3 та янги модда киритилди [7], шунингдек, 1 та амалдаги 133-модда янги таҳрирда баён этилди.

Мазкур ишимизда инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлашнинг объектив томонига батафсил тўхталиб ўтамиз.

Инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлашнинг объектив томонида асосий элемент мажбурлаш ҳисобланади. Айнан шу боис ҳам ушбу жиноят ЖК 115¹-моддаси сифатида киритилган, чунки, ЖК 115-моддасида (аёлни ўз ҳомиласини сунъий равишда туширишга мажбурлаш) ҳам жиноят объектив томони бевосита мажбурлаш орқали содир этилади.

Инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлашнинг зарурий белгиси бўлиб уни содир этиш усули – зўрлик ишлатиш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш ҳисобланади.

Яъни, шахсни ўз аъзоси ёки тўқималарини ажратиб олишга далолат қилиш кўндириш, сотиб олиш ва бошқа шу каби хатти-ҳаракатлар орқали содир этилса, ушбу жиноят таркиби бўлмайд.

Агарда, жиноятни содир этиш усули сифатида тўғридан тўғри алдаш ёки жабрланувчининг ожиз аҳволдан фойдаланиш қўлланилган бўлса, соғлиққа шикаст етказишнинг келиб чиққан оқибатларига қараб, қилмиш соғлиққа ўртача оғир ёки оғир шикаст етказишга қаратилган жиноят сифатида малакаланиши лозим.

В.Флоря таъкидлаганидек, “мажбурлаш деганда, инсонга жисмоний (зарба бериш, дўппослаш, енгил тан жароҳати етказиш, эркинлигидан маҳрум қилиш ва ҳ.к.) ёки руҳий зўрлик (жисмоний зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш) қўллаш ёхуд инсон шаъни ва қадр-қимматини камситувчи маълумотларни ошкор этиш, мулкка шикаст етказиш ёки нобуд қилиш, шахснинг манфаатларига зарар етказиш (ишдан бўшатиш ва ҳ.к.) билан таҳдид қилиш тушунилади. Таҳдид қилиш айрим ҳолларда зўрликка, масалан, калтаклаш ёки боғлаган ҳолда мажбурий жарроҳлик амалиётини ўтказиш мақсадида тиббиёт муассасасига етказиш

кабиларга айланиб кетиши мумкин. Бунда мажбурлаш мақсади инсондан унинг иродасига қарши равишда унинг аъзоси ёки тўқимасини олишга розилигини олиш ҳисобланади” [8].

А.С.Якименконинг фикрича, “мажбурлов деганда, трансплантация учун инсон аъзолари ва (ёки) тўқималарини беришга кўндириш мақсадида жисмоний зўрлик ишлатиш ёки уни қўллаш билан кўрқитиш орқали кечадиган фаол ҳаракатлар тушунилади. Ушбу жиноятда мажбурлашнинг мақсади муҳим аҳамият касб этади – жабрланувчини донор бўлишга, яъни ўз аъзо ёки тўқималарини донорлигига рози қилишга қаратилган” [9].

В.В.Калугин эса, мажбурловга “бир шахс томонидан бошқа шахсга нисбатан унинг эрки иродасига мос келмайдиган муайян зўравонлик ҳаракатларни содир этиш” [10] сифатида таъриф беради. Муаллиф мажбурловнинг уч белгисини ажратиб кўрсатади:

“1) мажбурлов айбдор томонидан рухсат берилмаган ҳолда қўлланилади;

2) мажбурлов усули сифатида айбдорнинг жисмоний ёки руҳий зўрлик хусусиятига эга, бошқа инсонларнинг ўз эркига кўра ҳаракатланиш қобилиятини бостирувчи ҳаракатлари ҳисобланади;

3) ҳар қандай мажбурловнинг мақсади мажбурланаётган шахс томонидан бирор-бир ҳаракатни содир этиш ҳисобланади” [11].

Р.А.Аделханян эса, “мажбурлов инсоннинг турли ҳуқуқларига, аввламбор, жабрланувчининг манфаатларига тажовуз қилиш бўлиб, ушбу ҳаракатларнинг ҳуқуққа хилофлигига жабрланувчини ўз органларини трансплантация қилишга розилигига эришишга қаратилган ҳамда турли шаклларда, шу жумладан, турли шаклларда жисмоний зўрлик ишлатишдан иборат” [12].

Д.В.Попов эса, “мажбурлов – бу шахсга уни у ёки бу ҳаракатни содир этиши ёки этмаслиги мақсадида жисмоний ва (ёки) руҳий зўрлик ва бошқа ноқонуний ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) орқали қасддан, ижтимоий хавфли ва ҳуқуққа хилоф таъсир кўрсатиш” [13].

К.Л.Акоев ва В.И.Зубковаларнинг фикрича эса, “мажбурлов – шахсга донор бўлишига розилигини олиш мақсадида ноҳуқуқий жисмоний ёки руҳий таъсир кўрсатиш” [14].

Демак, ушбу жиноятнинг объектив томони инсоннинг аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлаш бўйича жисмоний ёки руҳий зўрлик ишлатишда намоён бўлади.

“Инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлашда жисмоний зўрлик донорликка мажбурланаётган шахсга ўз аъзоси ёки тўқимасини беришга мажбурлаш мақсадида жисмоний азоб етказиш орқали содир этилади. Руҳий ёки жисмоний зўрлик шахсни донор бўлишга кўндириш учун унинг яқин қариндошларига нисбатан ҳам содир этилиши мумкин. Башарти, розилик мажбурлов остида берилганлиги жарроҳлик амалиётидан кейин аниқланса, айбдор ҳаракатлари кўшимча равишда жиноят қонунининг бошқа моддалари билан ҳам малакаланади” [15].

Жисмоний зўрлик дўппослаш, жабрланувчининг соғлиғига енгил ёки ўртача оғир шикаст етказишни қамраб олади. Айбдор ушбу жиноятни ҳар қандай оғирликдаги тан жароҳати етказиш билан кўрқитиш орқали ҳам содир этилиши мумкин [16].

“Донорликка руҳий мажбурлаш зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш орқали жабрланувчи иродасига таъсир кўрсатишда намоён бўлади. Зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш деганда, келгусида жабрланувчига ҳар қандай оғирликдаги жисмоний зарар етказиш имкониятига ишора қилиш тушунилади” [17].

Кўрқитиш оғзаки, ёзма, телефон орқали, шунингдек, айбдор томонидан шахсан ёки учинчи шахслар орқали амалга оширилиши мумкин, бунда кўрқитиш шакли жиноятни малакаланишга таъсир қилмайди, энг муҳими, жабрланувчи уни ҳаққоний деб қабул қилиши лозим.

“Кўрқитиш оғзаки, ёзма, телефон орқали хабар йўллаш орқали бўлиш, жабрланувчига шахсан ёки учинчи шахслар орқали етказилиши мумкин.

Бошқача айтганда, мажбурлаш усули жиноятни малакаланиш учун аҳамиятга эга эмас, муҳими жабрланувчи таҳдидни реал қабул қилиши лозим” [18]. Шу билан бирга “кўрқитиш

зўрликка, масалан, калтаклашга ёки табиёт муассасида мажбурий жарроҳлик ўтказиш учун етказиб келишга айланиб кетиши мумкин”[19].

Инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлашнинг тамом бўлиш вақти айбдор шахс зўрлик ишлатиш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш орқали жабрланувчининг ўзининг аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришига эришган вақти билан мос келади. Яъни, “инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлаш жинояти айбланувчи ўз мақсадига эришгани ёки йўқлигидан қатъи назар мажбурлашга қаратилган ҳаракатлар содир этилгандан сўнг тугалланган ҳисобланади”[20]. Бошқача айтганда, жиноят мажбурлаш вақтидан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

Шунга кўра, инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлаш жинояти формал таркибли бўлиб, жиноят мажбурлашга қаратилган ҳаракатлар содир этилиши билан тамом бўлган ҳисобланади, бунда жабрланувчи рози бўлган ёки бўлмаганлигининг жиноятни малакалаш учун аҳамияти йўқ.

Инсон танасининг бошқа қисмларини ҳам жиноят-ҳуқуқий муҳофаза остига олиш учун зарур ҳуқуқий база яратиш мақсадида ЖК 115¹-моддасида назарда тутилган жиноят предметини кенгайтириб, унга “инсон танасининг бошқа қисмлари” деган қўшимча киритиш керак.

Ҳуқуқшунос олимлар ўртасида инсон аъзоларини ва (ёки) тўқималарини алдов йўли билан, масалан, тиббий амалиёт ўтказиш зарурати билан олишни мажбурлаш сифатида баҳолаш мумкин ёки мумкин эмаслиги борасида ҳам турлича фикрлар билдирилган.

Бир гуруҳ олимлар томонидан “айбдор жабрланувчини тиббий жарроҳлик амалиётини ўтказиш зарурати билан боғлиқ алдов ишлатиш орқали билан ўз аъзо ёки тўқималарини олишга кўндиришни мажбурлаш сифатида баҳолаш”[21] таклиф этилади.

С.В.Бородин ҳам “аъзо ёки тўқималарни беришга мажбурлов шакли сифатида тиббий амалиётни ўтказиш зарурлиги туфайли алдаш шаклида ҳам бўлиши мумкин”[22], деб ҳисоблайди.

Ёки бўлмаса, айрим ҳуқуқшунос олимлар, масалан, бир гуруҳ олимлар томонидан руҳий зўрлик тушунчаси кенгайтириб талқин этилади ҳамда “жабрланувчини рози қилиш учун ҳар қандай шаклда босим ўтказиш, шу жумладан, турли моддий бойлик, совға, хизматлар ёки пул таклиф қилиш”[23] ҳам киритилади.

Бироқ, бизнинг фикримизча, алдовда ёхуд пул ёки совға бериш орқали кўндиришда зўрлик ёки уни қўллаш билан таҳдид қилиш бўлмайди, шунга кўра, бу ҳаракатда ЖК 115¹-моддаси таркиби бўлмайди.

Бундай ҳаракатлар Е.В.Коротких ва В.А.Смирновлар таъкидлаганидек, “инсон соғлиғига тегишли шикаст етказишга тайёргарлик кўриш сифатида малакалаш”[24] тўғри бўлади.

Шу билан бирга алдов йўли билан трансплантация қилишга кўндиришнинг ижтимоий хавфлилик даражаси ҳам юқори эканлигини ҳисобга олиб, ЖК 115¹-моддаси объектив томонини фақатгина мажбурлаш эмас, балки “алдаш” билан кенгайтириш таклиф этилади.

Инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлаш жиноятининг объектив томони билан боғлиқ яна бир масала – ушбу ҳаракатлар доирасини кенгайтириш зарурати билан боғлиқ.

Яъни, бизда ЖКда “Ҳаёт ёки соғлиқ учун хавfli жиноятлар” бобида фақатгина трансплантация учун розилик беришга мажбурлаш учун жиноий жавобгарлик белгилангани ҳолда, “Инсон аъзоларини ва (ёки) тўқималарини олиш ҳамда трансплантация қилиш шартларини ва (ёки) тартибини бузиш”, “Инсон аъзоларининг ва (ёки) тўқималарининг олди-сотдиси”, “Инсоннинг трансплантация қилинадиган аъзоларини ва (ёки) тўқималарини Ўзбекистон Республикасидан ташқарига олиб чиқиш” каби ҳаракатлар учун жавобгарлик “Оилага, ёшларга ва ахлоққа қарши жиноятлар” бобида белгиланган.

Ушбу жиноятларда жиноятнинг бевосита объекти сифатида инсон ҳаёти ёки соғлиғи ҳам намоён бўлишини инобатга олиб, фикримизча, мазкур ҳаракатлар учун жавобгарликни ЖК 115¹-моддаси доирасида, яъни ягона моддада ифодалаш мақсадга мувофиқ бўларди.

Шу билан бирга ушбу моддада яна инсон аъзо ва тўқималарининг ноқонуний олди-сотдиси эмас, балки ноқонуний ўтказиш деб ўзгартириш лозим. Чунки, ушбу жиноий хатти-ҳаракатлар ҳамиша ҳам олди-сотди билан боғлиқ бўлмаслиги, айирбошлаш, текинга бериш ёки бошқа хатти-ҳаракатлар орқали ҳам содир этилиши мумкин.

Шунингдек, жиноят мақсадларини ҳам кенгайтириш керак, деб ҳисоблаймиз. Чунки, инсон аъзо ва тўқималарини олиш фақат трансплантация учун эмас, балки бошқа тажриба ўтказиш, турли маросимлар ва бошқа мақсадлар учун ҳам қилиниши мумкинлигини инобатга олиш керак.

Шу боис, ЖК 115¹-моддасида “трансплантация ва бошқа мақсадларда олиш” деган таҳрирдан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлаш жинояти бўйича қуйидаги таклиф ва хулосаларни илгари суриш мумкин:

биринчидан, инсонни ўз аъзолари ва (ёки) тўқималарини трансплантация қилиш учун олиб қўйишга розилик беришга мажбурлаш жинояти ижтимоий хавфлилик даражаси юқори бўлган жиноятлардан бири ҳисобланади;

иккинчидан, трансплантология соҳасидаги жиноятларнинг ижтимоий хавфлилиги шундаки, улар инсоннинг яшаш ва соғлиққа бўлган конституциявий ҳуқуқларини бузади;

учинчидан, трансплантология соҳасидаги жиноятларнинг ижтимоий хавфлилиги кўп жиҳатдан уларнинг аксарият ҳолларда уюшган гуруҳ ёки жиноий уюшмалар таркибида содир этилиши;

тўртинчидан, инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлашнинг объектив томонида асосий элемент мажбурлаш ҳисобланади;

бешинчидан, инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлашнинг зарурий белгиси бўлиб уни содир этиш усули – зўрлик ишлатиш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш ҳисобланади;

олтинчидан, жиноят объектив томони инсоннинг аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлаш бўйича жисмоний ёки рухий зўрлик ишлатишда намоён бўлади;

еттинчидан, инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлаш жинояти формал таркибли бўлиб, жиноят мажбурлашга қаратилган ҳаракатлар содир этилиши билан тамом бўлган ҳисобланади, бунда жабрланувчи рози бўлган ёки бўлмаганлигининг жиноятни малакалаш учун аҳамияти йўқ;

саккизинчидан, инсон танасининг бошқа қисмларини ҳам жиноят-ҳуқуқий муҳофаза остига олиш учун зарур ҳуқуқий база яратиш мақсадида ЖК 115¹-моддасида назарда тутилган жиноят предмети кенгайтириб, унга “инсон танасининг бошқа қисмлари” деган қўшимча киритиш мақсадга мувофиқ;

тўққизинчидан, алдовда ёхуд пул ёки совға бериш орқали қўндиришда зўрлик ёки уни қўллаш билан таҳдид қилиш бўлмайди, шунга кўра, бу ҳаракатда ЖК 115¹-моддаси таркиби бўлмайди;

ўнинчидан, ушбу моддада яна инсон аъзо ва тўқималарининг ноқонуний олди-сотдиси эмас, балки ноқонуний ўтказиш деб ўзгартириш лозим. Чунки, ушбу жиноий хатти-ҳаракатлар ҳамиша ҳам олди-сотди билан боғлиқ бўлмаслиги, айирбошлаш, текинга бериш ёки бошқа хатти-ҳаракатлар орқали ҳам содир этилиши мумкин;

ўн биринчидан, юқоридагилардан келиб чиқиб, ЖК 115¹-моддасини қуйидаги таҳрирда баён этиш таклиф этиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

“115¹-модда. Инсонни ундан аъзоларини, тўқималарини ва (ёки) танасининг бошқа қисмларини трансплантация қилиш тўғрисидаги қонунчиликни бузиш

Инсонни ундан аъзоларини, тўқималарини ва (ёки) танасининг бошқа қисмларини трансплантация ёхуд бошқа мақсадлар учун олишга розилик беришга мажбурлаш, зўрлик ишлатиб ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитиб ёхуд алдаб содир этилган бўлса, –

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд бир йилдан уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум этиб, уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

а) ожиз аҳволда эканлиги айбдорга аён бўлган шахсга нисбатан;

б) моддий томондан, хизмат жиҳатидан ёки бошқа жиҳатдан айбдорга қарам бўлган шахсга нисбатан;

в) вояга етмаган шахсга нисбатан;

г) ҳомиладорлиги аён бўлган шахсга нисбатан содир этилган бўлса, –

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Инсон аъзоларининг ва (ёки) тўқималарини савдоси, уларни ноқонуний эгаллаш, ўтказиш, сақлаш ёки ташиш –

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки бир йилдан уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум этиб, уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу модданинг учинчи қисмида назарда тутилган ҳаракатлар:

а) такроран ёки хавфли ресидивист томонидан;

б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, – беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Юқоридаги таклифларни қабул қилиниши ЖК 115¹-моддасини мукаммал бўлишига ҳамда ушбу қилмишлар учун жавобгарлик муқаррарлиги сезиларли даражада хизмат қилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Чернышева Ю.А. Вопросы уголовно-правовой оценки в сфере донорства органов и тканей человека и их трансплантации (пересадки) в Российской Федерации// Закон и право. – 2021. – №6. – С.70-71. (Chernysheva Yu.A. Issues of criminal-legal assessment in the field of donation of human organs and tissues and their transplantation (transplantation) in the Russian Federation // Law and Right. - 2021. - No. 6. - P. 70-71.)
2. Гецманова И.В. Проблемы и коллизии в правовом урегулировании трансплантации // Сибирское медицинское обозрение. – 2014. – №1(85). – С. 101-106. (Getsmanova I.V. Problems and conflicts in the legal regulation of transplantation // Siberian Medical Review. - 2014. - No. 1 (85). - P. 101-106.)
3. Храмов С.М. Противоправные действия в сфере применения современных медицинских технологий и их уголовно-правовая квалификация // Развитие наук антикриминального цикла в свете глобальных вызовов обществу: сборник трудов по материалам всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием (Саратов, 16 октября 2020 г.) / под общ. ред. А.Г.Блинова, Е.В.Кобзевой. – Саратов: Саратовская государственная юридическая академия, 2021. – С.207-208. (Khramov S.M. Illegal actions in the field of application of modern medical technologies and their criminal-legal qualification // Development of anti-criminal sciences in light of global challenges to society: a collection of papers based on the materials of the All-Russian correspondence scientific and practical conference with international participation (Saratov, October 16, 2020) / edited by A. G. Blinov, E. V. Kobzeva. – Saratov: Saratov State Law Academy, 2021. – pp. 207-208.)
4. Коротких Е.В. Ретроспективный анализ отечественного законодательства о трансплантации органов и тканей человека // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. Научный журнал. – 2010. – №2 (1). – С. 68-69. (Korotkikh E.V. Retrospective analysis of domestic legislation on transplantation of human organs and tissues // Bulletin of the Vyatka State Humanitarian University. Scientific journal. - 2010. - No. 2 (1). - P. 68-69.)
5. Абдулхаков Я.А., Ахмадалиев Э.А. Инсон аъзолари ва тўқималарининг трансплантацияси билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишининг ўзига хос жиҳатлари // Тергов амалиёти. – 2022.

– №14. – Б.4-5. (Abdulkhakov Ya.A., Akhmadaliev E.A. Specific aspects of investigating crimes related to the transplantation of human organs and tissues // Investigation Practice. – 2022. – No. 14. – P.4-5.)

6. “Insonni undan a’zolarini va (yoki) to’qimalarini transplantatsiya uchun olishga rozilik berishga majburlash” (115¹-m.), “Inson a’zolarining va (yoki) to’qimalarining oldi-sotdisi” (133¹-m.), “Insonning transplantatsiya qilinadigan a’zolarini va (yoki) to’qimalarini O‘zbekiston Respublikasidan tashqariga olib chiqish” (133²-m.) (“Forcing a person to consent to the removal of organs and (or) tissues for transplantation” (Article 115¹), “Trading in human organs and (or) tissues” (Article 133¹), “Exporting human organs and (or) tissues for transplantation outside the Republic of Uzbekistan” (Article 133²)

7. ЖК “Инсонни ундан аъзоларини ва (ёки) тўқималарини трансплантация учун олишга розилик беришга мажбурлаш” (115¹-модда), “Инсон аъзоларининг ва (ёки) тўқималарининг олди-сотдиси” (133¹-модда), “Инсоннинг трансплантация қилинадиган аъзоларини ва (ёки) тўқималарини Ўзбекистон Республикасидан ташқарига олиб чиқиш” (133²-модда) каби моддалар билан тўлдирилди. (Criminal Code “Forcing a person to consent to the removal of organs and (or) tissues for transplantation” (Article 115¹), Article 115¹), “Trading of human organs and (or) tissues” (Article 133¹), “Exporting human organs and (or) tissues for transplantation outside the Republic of Uzbekistan” (Article 133²) were supplemented with such articles as:)

8. Флоря В. Принуждение лица к изъятию органов или тканей с целью трансплантации // Закон и жизнь. – 2013. – №1. – С. 6-7. (Florya V. Coercion of a person to remove organs or tissues for the purpose of transplantation // Law and Life. - 2013. - No. 1. - P. 6-7.)

9. Якименко А.С. Уголовно-правовая характеристика насилия, направленного на принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации // Юристы-Правоведь. – 2006. – №4. – С.33-34. (Yakimenko A.S. Criminal-legal characteristics of violence aimed at forcing the removal of human organs or tissues for transplantation // Jurist-Pravoved. - 2006. - No. 4. - P. 33-34.)

10. Калугин В.В. Физическое и психическое принуждение в уголовном праве. – Ставрополь, 2001. – С. 19. (Kalugin V.V. Physical and mental coercion in criminal law. – Stavropol, 2001. – P. 19.)

11. Калугин В.В. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее преступность деяния: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 30-31. (Kalugin V.V. Physical or mental coercion as a circumstance excluding the criminality of an act: Diss. ... Cand. of Law. - M., 2001. - P. 30-31.)

12. Уголовное право России. Практический курс: учебно-практическое пособие / под общ. ред. Р.А.Адельханяна; А.В.Наумова. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2004. – С.285. (Criminal Law of Russia. Practical Course: A Textbook-Practical Handbook / edited by R.A.Adelkhanyan; A.V.Naumov. 2nd edition, revised and enlarged. – Moscow, 2004. – P.285.)

13. Попов Д.В. К вопросу о соотношении уголовно-правовых понятий: принуждение и насилие // Актуальные вопросы уголовного процесса современной России: межвуз. сб. науч. тр. – Уфа, 2003. – С.35. (Popov D.V. On the issue of the relationship between criminal law concepts: coercion and violence // Current issues of criminal procedure in modern Russia: inter-university collection of scientific papers. – Ufa, 2003. – P. 35.)

14. Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. М.П.Журавлева, С.И.Никулина. – М., 2001. – С. 67; Зубкова В.И. Преступления против здоровья / Курс уголовного права. Особенная часть: учеб. для вузов: в 5 т. / под ред. Г.Н.Борзенкова, В.С.Комиссарова. – М., 2002. – С.176. (Russian criminal law. Special part: textbook / edited by M.P.Zhuravlev, S.I.Nikulina. – M., 2001. – P. 67; Zubkova V.I. Crimes against health / Course of criminal law. Special part: textbook for universities: in 5 volumes / edited by G.N.Borzenkov, V.S.Komissarov. – M., 2002. – P.176.)

15. Крылова Н.Е. Уголовная ответственность за принуждение к донорству органов и тканей человека по законодательству России и Украины // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2004. – №5. – С. 41. (Krylova N.E. Criminal liability for coercion to donate human organs and tissues

- under the legislation of Russia and Ukraine // Bulletin of the Moscow University. Series 11. Law. - 2004. - No. 5. - P. 41.)
- 16.** Хайрутдинов Ф.Р. Ответственность за преступления против здоровья личности // www.referat.na5.ru/512146-6 (Khairutdinov F.R. Responsibility for crimes against personal health // www.referat.na5.ru/512146-6)
- 17.** Тихонова С.С. Прижизненное и посмертное донорство в Российской Федерации: вопросы уголовно-правового регулирования. – СПб., 2002. – С. 101. (Tikhonova S.S. Living and posthumous donation in the Russian Federation: issues of criminal-legal regulation. – St. Petersburg, 2002. – P. 101.)
- 18.** Герасимова Е.В. Принуждение к изъятию органов или тканей человека // Lex Russica. – 2017. – №4(125). – С. 203-204. (Gerasimova E.V. Coercion to remove human organs or tissues // Lex Russica. - 2017. - No. 4 (125). - P. 203-204.)
- 19.** Хоменко С.М., Калинин О.И. Уголовная ответственность за принуждение к трансплантации органов и тканей человека в современной России // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2019. – №1. – С. 125-126. (Khomenko S.M., Kalinichenko O.I. Criminal liability for coercion into transplantation of human organs and tissues in modern Russia // Bulletin of the Taganrog Institute of Management and Economics. - 2019. - No. 1. - P. 125-126.)
- 20.** Тирских А.А. Правовой аспект изъятия органов и тканей человека для трансплантации // Актуальные проблемы правового регулирования медицинской деятельности: Материалы 1-й Всероссийской научно-практической конференции. Москва, 16 мая 2003 г. / Под общ. ред. д.ю.н. С.Г.Стеценко. – М.: Юрист, 2003. –С. 158. (Tirskikh A.A. Legal aspect of the removal of human organs and tissues for transplantation // Current issues of legal regulation of medical activity: Materials of the 1st All-Russian scientific and practical conference. Moscow, May 16, 2003 / Under the general editorship of Doctor of Law S.G. Stetsenko. - М.: Jurist, 2003. - P. 158.)
- 21.** Глашев А.Л. Медицинское право. Практическое руководство для юристов и медиков. – М., 2004. – С.69-70.; Фабрика Т.А. Уголовно-правовые аспекты пересадки органов человека для трансплантации // Современное состояние и проблемы развития экономики и права: Сборник материалов международной научно-практической конференции (24 марта 2006 г.) – Шадринск: Шадринский государственный педагогический институт, 2006. – С.51-52. (Glashev A.L. Medical law. A practical guide for lawyers and doctors. - М., 2004. - P.69-70.; Fabrika T.A. Criminal-legal aspects of transplantation of human organs for transplantation // Current state and problems of development of economics and law: Collection of materials of the international scientific-practical conference (March 24, 2006) - Shadrinsk: Shadrinsk State Pedagogical Institute, 2006. - P.51-52.)
- 22.** Бородин С.В. Уголовный кодекс РФ. Статья 120. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Режим доступа: <http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/> (Borodin S.V. Criminal Code of the Russian Federation. Article 120. Coercion to remove human organs or tissues for transplantation. Available at: <http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/>)
- 23.** Глашев А.А. Медицинское право: Практическое руководство для юристов и медиков. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – С. 69.; Субботина И.В. Уголовная ответственность за принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения: Дисс. ... канд. юрид. наук. – Пятигорск, 2007. – С. 90.; Флорья В. Принуждение лица к изъятию органов или тканей с целью трансплантации // Закон и жизнь. – 2013. – №1. – С. 6-7. (lashev A.A. Medical Law: A Practical Guide for Lawyers and Physicians. – М.: Wolters Kluwer, 2004. – P. 69.; Subbotina I.V. Criminal Liability for Coercion to Conclude a Transaction or Refusal to Conclude It: Diss. ... Cand. of Law. – Pyatigorsk, 2007. – P. 90.; Florya V. Coercion of a person to remove organs or tissues for the purpose of transplantation // Law and Life. – 2013. – No. 1. – P. 6-7.)
- 24.** Коротких Е.В. Ретроспективный анализ отечественного законодательства о трансплантации органов и тканей человека // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. Научный журнал. – 2010. – №2(1). – С. 68-72.; Смирнов В.А. Уголовно-правовая характеристика принуждения к изъятию органов и тканей потерпевшего

((ст. 120 УК РФ) // Сибирский юридический вестник. 2005. – №3. – С. 12. (Korotkikh E.V. Retrospective analysis of domestic legislation on transplantation of human organs and tissues // Bulletin of the Vyatka State Humanitarian University. Scientific journal. - 2010. - No. 2 (1). - P. 68-72.; Smirnov V.A. Criminal-legal characteristics of coercion to remove organs and tissues of the victim ((Article 120 of the Criminal Code of the Russian Federation) // Siberian Legal Bulletin. 2005. - No. 3. - P. 12.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Taqdim etilayotgan maqolalarga qo'yilgan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida qabul qilinadi va Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan bo'lishi shart. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
2. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qatorda muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni va e-mail, uchinchi qatorda sahafaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
3. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida kamida 60 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
4. Keyingi qatordan 6-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
5. Keyingi qatordan asosiy matn umimiy so'zi minimal 2000 ta bo'ladi.
6. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim va havolalar asosiy matnda bo'lishi kerak [1, B.25].
7. Maqolada keltirilgan dalillarning to'g'riligi uchun muallif mas'ul, plagiat holati taqiqlanadi.
8. Web of science, Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статья принимается на узбекском, английском и русском языках и должна быть оформлена в Microsoft Word шрифтом Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал — 1, поля со всех сторон — 2 см. Абзацный отступ — 1,25 см; выравнивание по ширине и переносы слов должны быть включены автоматически.
2. В первой строке справа указываются фамилия, имя и отчество автора; во второй строке — место работы автора, должность, ученая степень и звание, а также e-mail; в третьей строке по центру страницы крупным и жирным шрифтом — название статьи. Эти сведения должны быть приведены на узбекском, английском и русском языках.
3. Ниже дается аннотация на узбекском, английском и русском языках, содержащая не менее 60 слов на каждом языке.
4. Далее приводятся 6–10 ключевых слов на узбекском, английском и русском языках.
5. Далее основной текст: общий объем текста должен быть не менее 2000 слов.
6. Полный список литературы должен быть приведен после основного текста в алфавитном порядке; ссылки должны присутствовать в основном тексте в формате [1, C.25].
7. Автор несет ответственность за достоверность приведенных в статье доказательств; плагиат запрещен.
8. Рекомендуется цитирование журналов из база данных Web of Science и Scopus.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles are accepted in Uzbek, English and Russian and must be prepared in Microsoft Word using Times New Roman font, size 12, single line spacing, with 2 cm margins on all sides. First-line indent is 1.25 cm; text should be justified and word hyphenation/line breaks set to automatic.
2. In the first line on the right: the author's surname, given name and patronymic; in the second line: the author's affiliation, position, academic degree and title, and e-mail; in the third line centered on the page: the article title in bold and uppercase (or bold). These details must be provided in Uzbek, English and Russian.
3. Next, provide an abstract in Uzbek, English and Russian of at least 60 words in each language.
4. Next, provide 6–10 keywords in Uzbek, English and Russian.
5. Next, the main text: total word count must be at least 2000 words.
6. The full list of references must appear after the main text in alphabetical order, and citations should appear in the main text in the format [1, P.25].
7. The author is responsible for the accuracy of the evidence presented in the article; plagiarism is prohibited.
8. It is advisable to include citations from journals indexed in Web of Science and Scopus.